

DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS DE ALFACE (*LACTUCA SATIVA L.*) SUBMETIDAS À ADUBAÇÃO COM DIFERENTES DOSES DE TUCUPI

DOI: 10.5281/zenodo.8212778

Ana Vitória Pinheiro Serra¹; Joseph Pina Bonfim Ferreira²; Luana Cristhiny Silva da Costa³; Lucas Eduardo Lopes Farias⁴; Marco Antonio Sousa Portugal⁵

Universidade Federal Rural da Amazônia, e-mail anavitria.vitria75@gmail.com

Universidade Federal Rural da Amazônia, e-mail josephbonfim10@gmail.com

Universidade Federal Rural da Amazônia, e-mail luanacscosta07@gmail.com

Universidade Federal Rural da Amazônia, e-mail lucasfarias0102@gmail.com

Universidade Federal Rural da Amazônia, e-mail portugalagro07@gmail.com

Palavras-chave

Adubação, alface, manipueira, reutilização

Introdução

A alface (*Lactuca sativa L.*) é uma hortaliça folhosa importante na dieta brasileira devido ser fonte de vitaminas, sais minerais e ter importância econômica, segundo Lima et al (2020). Portanto, o processo de adubação dessa espécie é de extrema importância. Com este intuito, foi desenvolvido o presente trabalho.

A manipueira de mandioca (tucupi) destaca-se como um bioinsumo com potencialidade de uso na agricultura, segundo De Souza (2021). Uma tonelada de mandioca (*Manihotesculenta Krantz*) produz cerca de 300 l de manipueira. No Pará, já existem indústrias de fabricação de farinha de mandioca processando cerca de 20 t de raízes/dia e gerando cerca de 6m³/dia de manipueira concentrada ou 26m³/dia de manipueira diluída. Além disso, segundo De Souza (2021), o uso adequado da manipueira é um grande aliado para o agricultor, pois possui propriedades fertilizantes, fungicidas, nematicidas, inseticidas e acaricidas.

Este trabalho teve como objetivo conhecer qual a melhor dose de tucupi, advindo da cultivar da mandioca brava: jurara, em solução com água, para o desenvolvimento da espécie *Lactuca sativa L.* (alface) em ciclo de 43 dias.

Material e Métodos

O experimento foi conduzido na Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) no campus de Belém. Utilizou-se delineamento experimental inteiramente casualizado, que foram distribuídos completamente ao acaso, seguindo os princípios de repetição e casualização (Rossetti et al, 2017). O local do experimento pode não ser considerado o mais adequado por ter bastante interferência do ambiente. Foram preparados 25 vasos com terra, semeado alface em sementeira tipo bandeja, onde germinaram e permaneceram por 8 dias. Após terem brotado, foram feitos transplantes de 3 mudas por vaso que foram instalados em uma bancada de madeira tipo ripado em área aberta coberta por uma tela de sombrite.

Os vasos foram etiquetados com símbolos T1, T2, T3 e T4, referentes às soluções de tucupi em água, apresentadas na tabela 1 - além de do símbolo Te, para representar vasos testemunha, ou seja, que não receberam a referida solução, sendo 5 repetições para cada tratamento e para testemunha, totalizando 25 unidades experimentais.

Tabela 1: Tratamentos / doses aplicadas em 4 vasos (T1, T2, T3, T4) para cada tratamento.

Soluções de tucupi e água, utilizadas como adubo líquido em mudas de alface		
Tratamentos	% de Tucupi Diluído em Água	Diluição em Mililitros (ml) *
T1	12,5%	120 ml de tucupi para 880 ml de água
T2	25,5%	250 ml de tucupi para 750 ml de água
T3	50%	500 ml de tucupi para 500 ml de água
T4	150%	750 ml de tucupi para 250 ml de água

*Diluição feita em jarra plástica, transparente, de 1000 ml (com marcação, tipo régua, iniciando em 100 ml, com marcações a cada 50 ml, até completar 1000 ml).

Fonte: Autores.

As mudas foram dispostas em delineamento inteiramente casualizado e, 7 dias após serem plantadas nos vasos, passaram a ser adubadas com as soluções de tucupi e água, uma vez por semana, com as dosagens relativas as etiquetas constante em cada vaso, durante quatro (04) semanas. Na segunda semana foram eliminadas as mudas menores, restando uma em cada vaso e, ao fim da quarta semana em que estavam nos vasos, foram colhidas completando um ciclo de 43 dias.

Após serem medidas as partes aéreas e as raízes, foi feito o tratamento dos dados obtidos com o teste de grubbs e foi constatado que existiam outliers como os valores de 2 e 3 cm na parte aérea, que foram retirados para garantir a normalidade dos dados. Após feito esse tratamento, foram realizadas as análises estatísticas através do software R Studio, utilizando a biblioteca ExpDes.pt e a função “dic”, o qual já realiza análise de normalidade dos resíduos pelo teste de Shapiro-Wilk e igualdade das variâncias pelo teste Bartlett.

Resultados e Discussão

Tabela 2 Expressão dos resultados obtidos utilizando as variáveis comprimento da raiz, parte aérea total e relação raiz/parte aérea.

Caráter	QM		p-valor
	Planta	Resíduos	

Comprimento da raiz	12,0525**	0,9219	2,1616e-05
Comprimento da parte aérea	13,6006**	1,3397	0,00011793
Comprimento total	49,518**	3,962	2,9566e-05
Relação raiz/parte aérea	0,080371**	0,013952	0,0029805

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F; ** Significativo ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F.

Na tabela acima (tabela 2), encontra-se o resumo da Análise de Variância (ANAVA) para as variáveis: comprimento da raiz, parte aérea e total, e relação raiz/parte aérea para mudas de alface, avaliando diferentes dosagens de tucupi. De acordo com a análise de variância, houve diferença altamente significativa a 5% de probabilidade entre os tratamentos para todas as variáveis.

Fazendo um comparativo com os resultados obtidos no trabalho de Honório *et al* (2011) que utilizou sementes de uma variedade de jambu (*Spilanthes oleracea*) para fazer sua análise estatística, constatou-se que não foi significativo avaliando a porcentagem de emergência e índice de velocidade.

A dosagem de 120 ml de tucupi foi a que mais apresentou efeito significativo, onde resultou em comprimento radicular, aéreo e total máximo das mudas de alface com valores de 6,25 cm, 7,97 cm e de 14,22 cm, respectivamente, ou seja, um aumento de 89,39% na raiz, 39,82% na parte aérea e 58% no comprimento total das plantas quando comparadas com as plantas controles.

Conclusão

Entre todas as dosagens testadas a de 120 ml de tucupi para 880 ml de água que corresponde a uma porcentagem de 12,5% de tucupi na solução, foi a que apresentou melhores resultados, onde a dose máxima é 108 ml. Embora o experimento não tenha sido conduzido em ambiente totalmente controlado e tenham sofrido por ações como impacto da chuva, as condições foram as mesmas para todos os vasos, portanto, pode-se inferir que as diferenças entre as plantas se deram por efeito das doses de tucupi, porém como as plantas não atingiram um bom desenvolvimento após os 43 dias, se faz necessário novos estudos em ambientes mais controlados para que haja resultados mais satisfatórios com relação ao desenvolvimento.

Referências

ALMEIDA, R. G.; BARBOSA, R. A.; ZIMMER, A. H.; KICHEL, A. N. **Forrageiras em sistemas de produção de bovinos em integração**. *Embrapa Gado de Corte-Capítulo em livro científico (ALICE)*. p. 379-388, 2019.

ALMEIDA SILVA, A.; SCHMITT FILHO, A. L.; DA SILVA KAZAMA, D. C.; LOSS, A.; SOUZA, M.; DE CÁSSIA PICCOLO, M.; FARLEY, J.; SINISGALLI, P. A. A. **Estoques de carbono e nitrogênio no Sistema Silvistoril com Núcleos: a nucleação aplicada viabilizando a pecuária de**

baixo carbono. *Research, Society and Development*, 9(10), e2799108589-e2799108589. 2020. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i10.8589>

BARRETO, Marcela TL et al. Desenvolvimento e acúmulo de macronutrientes em plantas de milho biofertilizadas com manipueira. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, v. 18, p. 487-494, 2014.

DE SOUZA, Eliziete Pereira. Uso da manipueira no desenvolvimento das culturas alimentares: **revisão narrativa. 2021.**

DUARTE, Anamaria de S. et al. Uso de diferentes doses de manipueira na cultura da alface em substituição à adubação mineral. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, v. 16, p. 262-267, 2012.

SANTOS, Max Henrique Vieira dos et al. Uso da manipueira como fonte de potássio na cultura da alface (*Lactuca sativa* L.) cultivada em casa-de-vegetação. **Acta Scientiarum. Agronomy**, v. 32, p. 729-733, 2010.

LIMA, Priscila Mara Rodarte et al. uso de diferentes intervalos na irrigação para produção de alface. In: **XVI Mostra integrada de pesquisa e extensão. 2020.**